

COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO CLÍNICO DE RESTAURAÇÕES COM RESINA COMPOSTA CONVENCIONAL E BULK-FILL APÓS UM ANO: ESTUDO PILOTO

¹Fernanda Dias Lopes PRESSOTO

²Leonardo Barussi VIEIRA

³Maiara Aparecida MARTINS

⁴Walter Leonardo Siqueira ZAIA

Recebido: agosto 2024

Revisado e aceito: dezembro 2024

D.O.I [10.5281/zenodo.15364521](https://doi.org/10.5281/zenodo.15364521)

RESUMO

O objetivo desse estudo, foi verificar a eficácia após um ano de restaurações realizadas com a resina composta bulk-fill e resina composta convencional, afim de explicar suas eventuais falhas. A avaliação das restaurações de resina composta, seguiu os critérios do FDI modificado, verificando sete restaurações, de classe I e II, em dentes posteriores que divididos por grupos: o grupo GB com restaurações em resina composta bulk fill e o grupo GC com resina composta convencional. Após a análise, obteve-se os seguintes resultados para o grupo GB e GC respectivamente: brilho superficial, excelente (25% e 33,3%), bom (50% e 66,6%) e satisfatória (25% apenas GB); manchamento superficial e marginal, excelente (25% e 33,3%), bom (75% e 66,6%); estabilidade de cor e translucidez, excelente (25% e 66,6%), bom (75% e 33,3%); forma anatômica excelente (25% e 66,6), bom (75% e 33,3%); contorno oclusal e desgaste (qualitativos), excelente (75% e 66,6%), bom (25% e 33,3%); contorno oclusal e desgaste (quantativamente), excelente (50% e 33,3%), bom (50% e 66,6%); adaptação marginal, excelentes (100%), tanto para o grupo GB quanto ao GC; ponto de contato, excelente (50% e 66,6%), bom (25% e 33,3%); contorno proximal, excelente (75% e 100%), bom (25% apenas o grupo GB); sensibilidade dentária e vitalidade dental, excelentes (100%), no GB e GC; ocorrência de cárie, erosão e abfração, excelentes (100% e 66,6%), bom (33,3% apenas para o grupo GC); integridade dental, excelente (100%) para o grupo GB e GC. Assim conclui-se que, as restaurações realizadas com a resina composta bulk-fill,

¹ Graduanda em Odontologia – Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, unidade I, São José do Rio Preto/SP.

² Graduanda em Odontologia – Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, unidade I, São José do Rio Preto/SP.

³ Graduanda em Odontologia – Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, unidade I, São José do Rio Preto/SP.

⁴ Doutor e Mestre em Saúde e Desenvolvimento, com concentração em Tecnologia e saúde, Especialista em Dentística, Professor das Disciplinas de Dentística e materiais Odontológicos do centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, São José do Rio Preto/SP. **Autor correspondente:** leonardozaia@unirp.edu.br

apresentaram resultados semelhantes à resina composta convencional e suas falhas estão associadas a conduta e conhecimento técnico do profissional sobre os respectivos casos clínicos.

Palavras-chaves: Resina Composta. Longevidade. Restauração Dentária Permanente.

COMPARISON OF THE CLINICAL PERFORMANCE OF RESTORATIONS WITH CONVENTIONAL COMPOSITE RESIN AND BULK-FILL AFTER ONE YEAR: PILOT STUDY

ABSTRACT

The objective of this study was to verify the effectiveness of restorations carried out with bulk-fill composite resin and conventional composite resin after one year, in order to explain any failures. The evaluation followed the modified FDI criteria, analyzing seven class I and II restorations in posterior teeth. The restorations were divided into two groups: the GB group, which used bulk-fill composite resin, and the GC group, which used conventional composite resin. The results obtained for the GB and GC groups, respectively, were as follows: surface gloss excellent (25% and 33.3%), good (50% and 66.6%), and satisfactory (25% only in GB); superficial and marginal staining excellent (25% and 33.3%), good (75% and 66.6%); color stability and translucency excellent (25% and 66.6%), good (75% and 33.3%); anatomical shape excellent (25% and 66.6%), good (75% and 33.3%); occlusal contour and wear (qualitative) excellent (75% and 66.6%), good (25% and 33.3%); occlusal contour and wear (quantitative) excellent (50% and 33.3%), good (50% and 66.6%); marginal adaptation excellent (100%) for both groups; point of contact—excellent (50% and 66.6%), good (25% and 33.3%); proximal contour excellent (75% and 100%), good (25% only in the GB group); tooth sensitivity and vitality excellent (100%) in both GB and GC; occurrence of caries, erosion, and abfraction excellent (100% and 66.6%), good (33.3% only in the GC group); and dental integrity excellent (100%) for both groups. Thus, it can be concluded that restorations performed with bulk-fill composite resin showed results like those with conventional composite resin, and their failures are associated with the clinician's technique and technical understanding of the respective clinical cases.

Keywords: Composite Resin. Longevity. Permanent Dental Restoration.

1 INTRODUÇÃO

Com o aumento da demanda por restaurações estéticas, as resinas surgiram como uma escolha popular para restaurações diretas em dentes posteriores e anteriores^{1,2,3}.

O emprego de resinas compostas apresenta uma gama de vantagens clínica como lisura superficial, maior estabilidade de cor, boa resistência mecânica que possibilita ser utilizada em regiões de maior concentração de carga mastigatória^{1,2}. Além disso, este material permite realizar procedimentos minimamente invasivos ao elemento dentário, proporcionando resultados estéticos satisfatórios^{1,2,3}.

No entanto, há uma crescente preocupação com a durabilidade dessas restaurações, devido à contração de polimerização da resina composta, que resultam em microinfiltração marginal, sensibilidade pós-operatória e incidência de cárie secundárias. Por isso, foi implantada a técnica de estratificação incremental que preconiza inserções de até 2 mm de resina composta na cavidade durante o procedimento restaurador, a fim de impedir essas desvantagens. Em contrapartida, necessitam de uma habilidade maior do cirurgião-dentista e um maior tempo clínico no procedimento restaurador^{2,3}.

Dessa forma, foram introduzidas no mercado as resinas conhecidas como “bulk

fill” ou resinas de preenchimento, que estão ganhando popularidade devido à sua aplicação clínica simplificada e por possuírem suas propriedades mecânicas e ópticas modificadas. Além disso, estas podem ser utilizadas seguindo a técnica correta, respeitando os limites de profundidade das cavidades a serem restauradas^{2,3,4}. Os fabricantes desse material, recomenda a inserção em incremento único até 4 mm e possuírem menor contração de polimerização^{2,3,4,5}.

A fim de aprimorar a eficiência dos materiais restauradores, foi gerada a tecnologia S-PRG (Surface Pre-Reacted Glass Ionomer). Essa ciência emprega o material bioativo restaurador GIOMER, criado pela SHOFU, que procede liberando íons multifuncionais^{2,3}.

O objetivo desse estudo, foi verificar a eficácia após um ano de restaurações realizadas com a resina composta bulk-fill e resina composta convencional, a fim de explicar suas eventuais falhas.

2 METODOLOGIA

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob o parecer 5.249.089. Pacientes voluntários que receberam restaurações com resinas compostas convencionais e restaurações com

resina composta do tipo Bulk Fill na clínica odontológica da UNIRP retornaram após um ano para verificar a qualidade dessas restaurações. Os pacientes que aceitaram participar da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Foi realizada uma avaliação clínica e complementar, após um ano, das restaurações classe I e II com resina composta convencional e Bulk-fill (Tecnologia bioativa GIOMER)^{2,6}.

As restaurações, tanto as convencionais quanto as realizadas com resina Bulk Fill, foram executadas utilizando a resina composta da marca Shofu, que

incorpora a tecnologia S-PRG. Esta tecnologia proporciona benefícios adicionais, como a liberação de íons bioativos, que auxiliam na remineralização e na manutenção da saúde do tecido dentário adjacente.

Em relação à avaliação clínica, considerou-se as propriedades estéticas, funcionais e biológicas do Índice de Desempenho Funcional Internacional (FDI) modificado (Quadro 1). Quanto à avaliação complementar, foram realizadas radiografias interproximais (Bite-wing) com auxílio de posicionadores intraorais para maior precisão^{2,6,7}.

Quadro 1 – Critérios do método FDI modificado de acordo com Hickel (2010).

Estéticos	Funcionais	Biológicos
1. Brilho superficial	1. Adaptação marginal	1. Sensibilidade pós operatória e vitalidade dental
2. Manchamento superficial e marginal	2. Contorno oclusal e desgaste (Quantidade e qualidade)	2. Recorrência de cárie, erosão e abfração
3. Estabilidade de cor e translucidez	3. Forma anatômica proximal (Ponto de contato e contorno)	3. Integridade dental (Rachaduras e fraturas)
4. Forma anatômica	4. Exame radiográfico	4. Resposta periodontal
5. Fratura e retenção	-	-

Fonte: Hickel R, Peshcke A, Tylas M, Mjör I, Bayne S, Peters M, et al, 2010.

3 RESULTADOS

As tabelas abaixo (Tabela 1, Tabela 2, Tabela3) apresentam os resultados com valores absolutos e relativos da longevidade

das restaurações, avaliados após três meses após a execução e ao longo de um ano (Tabela 4, Tabela 5, Tabela 6). Os critérios de avaliação incluíram as propriedades estéticas, funcionais e biológicas das restaurações.

Tabela 1 – Avaliação das restaurações segundo os critérios de avaliação FDI modificado, de acordo com as propriedades estéticas

	Propriedades Estéticas							
	GC				GB			
	Excelente	Bom	Satisfatório	Total	Excelente	Bom	Satisfatório	Total
Brilho superficial	-	4 (100%)	-	4 (100%)	1 (16,67%)	3 (50%)	2 (33,33%)	6 (100%)
Manchamento superficial e marginal	2 (50%)	2 (50%)	-	4 (100%)	2 (33,33%)	3 (50%)	1 (16,67%)	6 (100%)
Estabilidade de cor e translucidez	-	1 (25%)	3 (75%)	4 (100%)	2 (33,33%)	2 (33,33%)	2 (33,33%)	6 (100%)
Forma anatômica	1 (25%)	1 (25%)	2 (50%)	4 (100%)	-	3 (50%)	3 (50%)	6 (100%)

Fonte: Senhorino ES, Almeida G, Cavalcante IHP, Silva WVM, Zaia WLS, 2023.

Tabela 2 – Avaliação das restaurações segundo os critérios de avaliação FDI modificado, de acordo com as propriedades funcionais

	Propriedades Funcionais							
	GC				GB			
	Excelente	Bom	Satisfatório	Total	Excelente	Bom	Satisfatório	Total
Fratura e retenção	2 (50%)	1 (25%)	1 (25%)	4 (100%)	5 (83,33%)	-	1 (16,67%)	6 (100%)
Adaptação marginal	-	4 (100%)	-	4 (100%)	2 (33,33%)	2 (33,33%)	2 (33,33%)	6 (100%)
Contorno oclusal e desgaste (Qualitativamente)	2 (50%)	1 (25%)	1 (25%)	4 (100%)	-	5 (83,33%)	1 (16,67%)	6 (100%)
Contorno oclusal e desgaste(Quantitativamente)	3 (75%)	1 (25%)	-	4 (100%)	5 (83,33%)	1 (16,67%)	-	6 (100%)
Forma anatômica proximal (Ponto de contato)	3 (75%)	1 (25%)	-	4 (100%)	1 (16,67%)	4 (66,66%)	1 (16,67%)	6 (100%)
Forma anatômica proximal(Contorno)	2 (50%)	1 (25%)	1 (25%)	4 (100%)	3 (50%)	3 (50%)	-	6 (100%)
Exame radiográfico	4 (100%)	-	-	4 (100%)	5 (83,33%)	1 (16,67%)	-	6 (100%)
Opinião do paciente	3 (75%)	1 (25%)	-	4 (100%)	6 (100%)	-	-	6 (100%)

Fonte: Senhorino ES, Almeida G, Cavalcante IHP, Silva WVM, Zaia WLS, 2023.

Tabela 3 – Avaliação das restaurações segundo os critérios de avaliação FDI modificado de acordo com as propriedades biológicas

	Propriedades Biológicas							
	GC				GB			
	Excelente	Bom	Satisfatório	Total	Excelente	Bom	Satisfatório	Total
Sensibilidade pós-operatória e vitalidade dental	4 (100%)	-	-	4 (100%)	5 (83,33%)	-	1 (16,67%)	6 (100%)
Recorrência de cárie, erosão e abfração	4 (100%)	-	-	4 (100%)	6 (100%)	-	-	6 (100%)
Integridade dental	1 (25%)	3 (75%)	-	4 (100%)	5 (83,33%)	1 (16,67%)	-	6 (100%)
Reposta periodontal	1 (25%)	3 (75%)	-	4 (100%)	1 (16,67%)	5 (83,33%)	-	6 (100%)

Fonte: Senhorino ES, De Almeida G, Cavalcante IHP, Silva WVM, Zaia WLS, 2023.

Tabela 4 – Avaliação das restaurações segundo os critérios de avaliação FDI modificado de acordo com as propriedades estéticas após um ano

	Propriedades Estéticas							
	GB				GC			
	Excelente	Bom	Satisfatório	Total	Excelente	Bom	Satisfatório	Total
Brilho Superficial	1 (25%)	2 (50%)	1 (25%)	4 (100%)	2 (66,6%)	1 (33,3%)	-	3 (100%)
Manchamento Superficial e Marginal	1 (25%)	3 (75%)	-	4 (100%)	1 (33,3%)	2 (66,6%)	-	3 (100%)
Estabilidade de Cor e Translucidez	1 (25%)	2 (50%)	1 (25%)	4 (100%)	2 (66,6%)	1 (33,3%)	-	3 (100%)
Forma Anatômica	1 (25%)	3 (75%)	-	4 (100%)	2 (66,6%)	1 (33,3%)	-	3 (100%)

Fonte: Autores

Tabela 5 – Avaliação das restaurações segundo os critérios de avaliação FDI modificado, de acordo com as propriedades funcionais após um ano

	Propriedades Funcionais							
	GC				GB			
	Excelente	Bom	Satisfatório	Total	Excelente	Bom	Satisfatório	Total
Fratura e retenção	4 (100%)	-	-	4 (100%)	3 (100%)	-	-	3 (100%)

Continua

Continuação

Adaptação marginal	4 (100%)	-	-	4 (100%)	3 (100%)	-	-	3 (100%)
Contorno oclusal e desgaste (Qualitativamente)	3 (75%)	1 (25%)	-	4 (100%)	2 (66,6%)	1 (33,3%)	-	3 (100%)
Contorno oclusal e desgaste(Quantitativamente)	3 (75%)	1 (25%)	-	4 (100%)	5 (83,33%)	1 (16,67%)	-	3 (100%)
Forma anatômica proximal (Ponto de contato)	2 (50%)	2 (50%)	-	4 (100%)	3 (100%)	-	-	3 (100%)
Forma anatômica proximal (Contorno)	2 (50%)	1 (25%)	1 (25%)	4 (100%)	3 (50%)	3 (50%)	-	3 (100%)
Exame radiográfico	4 (100%)	-	-	4 (100%)	3 (100%)	-	-	3 (100%)
Opinião do paciente	4 (100%)	-	-	4 (100%)	3 (100%)	-	-	3 (100%)

Fonte: Autores.

Tabela 6 – Avaliação das restaurações segundo os critérios de avaliação FDI modificado, de acordo com as propriedades biológicas após um ano

	Propriedades Biológicas							
	GC				GB			
	Excelente	Bom	Satisfatório	Total	Excelente	Bom	Satisfatório	Total
Sensibilidade pós-operatória e vitalidade dental	4 (100%)	-	-	4 (100%)	3 (100%)	-	1 (16,67%)	3 (100%)
Recorrência de cárie, erosão e abfração	4 (100%)	-	-	4 (100%)	2 (66,6%)	1 (33,3%)	-	3 (100%)
Integridade dental	4 (100%)	-	-	4 (100%)	3 (100%)	-	-	3 (100%)
Reposta periodontal	4 (100%)	-	-	4 (100%)	3 (100%)	-	-	3 (100%)

Fonte: Autores.

4 DISCUSSÃO

O avanço das resinas compostas no mercado, levam a uma variedade de materiais

restauradores com características revolucionárias e distintas². Dessa maneira, a durabilidade das restaurações depende do material e da técnica empregada, da adesão

do paciente à higiene oral, da sua suscetibilidade à cárie e da habilidade do profissional^{2,3}.

Neste estudo as restaurações de resina composta foram avaliadas de acordo com os critérios do FDI modificado, considerando as propriedades estéticas, funcionais e biológicas, após um ano^{2,3,6}. Das 7 restaurações avaliadas, quatro foram com resina composta Beautifil – Bulk Restorative (Shofu), referentes ao grupo GB, enquanto três restaurações foram com resina composta convencional referentes ao grupo GC.

Em relação ao brilho superficial, o grupo GB, foi considerado excelente em 25%, como bom em 50% e em satisfatória em 25%. No grupo GC, foram avaliadas como excelentes em 66,6% e como bom em 33,3%. Esses resultados podem estar associados às falhas no processo de acabamento e polimento, habilidade técnica dos operadores e também ao cuidado do paciente perante a sua higienização bucal^{2,3,5}.

O manchamento superficial e marginal demonstrados pelo grupo GB apresentou 25% como excelente e 75% como bom. O grupo GC foi classificado em 33,3% como excelente e 66,6% como bom. Estas falhas estão associadas à habilidade técnica dos operadores em replicar a lisura superficial do substrato dentinário no procedimento restaurador^{2,3}.

No que diz respeito à estabilidade de cor e translucidez, o GB indicou 25% como

excelentes e 75% como bom. Enquanto o GC, 66,6% excelentes e 33,3% como bom. As deficiências podem estar relacionadas com a limitação das opções de cores disponíveis^{2,3}.

Em relação a forma anatômica, o GB classificou 25% em excelentes e 75% como bom, enquanto o GC 66,6% excelentes e 33,3% como bom. Entender as formas anatômicas oclusais é fundamental para replicar com precisão a anatomia durante a restauração. Por isso, necessita de mais habilidade técnica e conhecimento do profissional^{2,3,5}.

Tendo em consideração a adaptação marginal, foi examinado tanto no grupo GB quanto no grupo GC que 100% das restaurações foram excelentes. Com estes resultados, constatou-se um elevado nível de eficácia na aplicação da técnica de inserção de resina^{2,3,5}.

Quanto ao critério de contorno oclusal e desgaste, foram conduzidas avaliações que consideraram tanto a qualidade quanto a quantidade. Os resultados qualitativos apresentaram que o GB classificou 75% como excelentes e 25% como bom, nas propriedades quantitativas 50% como excelentes e 50% como bom. Já o GC, nos critérios qualitativos, qualificou-se 66,6% como excelentes e 33,3% como bom. Das propriedades quantitativas, 33,3% excelentes e 66,6% como bom, neste caso, é crucial que o operador tenha um conhecimento detalhado da anatomia oclusal, bem como da

intercuspidação do paciente e a relação dos contatos oclusais, assim, as falhas observadas nesse aspecto estão ligadas ao desgaste excessivo da restauração durante o processo de acabamento^{2,3,5}.

Ao analisar a forma anatômica proximal, é essencial considerar tanto o ponto de contato quanto a configuração anatômica proximal². No GB, em relação ao ponto de contato, 50% foram excelentes e 50% como bom, e em relação a forma de contorno proximal, 75% excelentes e 25% como bom. Já no GC, no ponto de contato, 66,6% excelentes e 33,3% como bom, já no contorno proximal, 100% excelentes.

Portanto, o grande desafio encontra-se em reestabelecer o contorno e contato proximal, utilizando o porta matriz e cunha bem adaptados ao dente e realizando os incrementos do material de acordo com as instruções do fabricante, diminuindo a o estresse de contração decorrente da polimerização da resina composta e obtendo um contato proximal adequado⁵. Este fato está intimamente relacionado com o operador.

No estudo, foram realizados exames radiográficos para avaliação após as restaurações, além da análise do excesso de material restaurador e da adaptação marginal. Tanto no GB, quanto no GC, foram classificadas em 100% excelentes^{2,3}.

Ao observar a sensibilidade dentária e a vitalidade dental, foi qualificada como 100%

excelentes no GB e no GC. Quanto à recorrência de cárie, erosão e abfração, o GB obteve 100% excelentes, já o GC 66,6% excelentes e 33,3% como bom. Estas falhas estão relacionadas ao cuidado diário do paciente².

Em relação a integridade dental e a resposta periodontal, no GB e no GC, ambos foram 100% excelentes. As diferenças observadas entre os critérios da FDI, especialmente nos aspectos estéticos, funcionais e biológicos avaliados, revelaram variações entre as análises realizadas três meses após a execução da restauração e um ano depois.

Essas variações, que resultaram em uma mudança de classificação de excelente para bom em alguns casos, podem ser atribuídas ao fato de que este estudo é um estudo piloto, conduzido por alunos de graduação do quinto ano. Apesar da calibração dos alunos, há uma pequena divergência na opinião, expertise e prática de cada operador, o que pode ter influenciado os resultados.

4 CONCLUSÃO

Com base no Índice de Desempenho Funcional Internacional (FDI) modificado, a técnica de restauração com resina composta Bulk-fill (Tecnologia Bioativa GIOMER) demonstrou, após um ano, obteve uma

eficiência comparável à da técnica incremental com resina composta convencional. As variações observadas estão associadas a intercorrências na conduta profissional e ao conhecimento técnico aplicado em cada caso clínico.

Dessa forma, devido ao menor tempo de trabalho, à menor sensibilidade operatória, e aos resultados satisfatórios obtidos, a resina composta Bulk-fill se apresenta como uma alternativa promissora aos tratamentos restauradores convencionais.

REFERÊNCIAS

1. Pinheiros ES, Gomes MCSA, Ferreira SRS, Silva CR, Lucena YSM, Andrade SM, et al. Fatores que influenciam na longevidade de restaurações diretas: Uma revisão integrativa. *Res Soc Dev.* 2021; 10(7):e45510716114.
2. Fernandes AP, Silva BL, Duarte BL, Pressoto FDL, Zaia WLS. Comparação clínica da longevidade de restaurações em resina composta convencional e bulk-fill em dentes posteriores. *Rev Eletr Odontol Clin Integr UNIRP – Universitas.* 2023;7(3):18-36.
3. Senhorino EV, Almeida G, Cavalcante IHP, Silva WVM, Zaia WLS. Comparação clínica da eficácia de restaurações com resina composta convencional e bulk-fill em dentes posteriores. *Rev Eletr Odontol Clin Integr UNIRP – Universitas.* 2023;7(1):1-20.
4. Vicenzi VB, Benetti P. Características mecânicas e ópticas de resinas “bulk-fill”: revisão de literatura. *Passo Fundo: RFO.* 2018;23(1):107-13.
5. Berwanger C, Totti M, Richter VP, Souza FHC, Thomé T. Avaliação clínica retrospectiva de restaurações posteriores de resina composta. *Rev Assoc Paul Cir Dent.* 2015;69(4):355-62.
6. Suneelkuman C, Harshala P, Madhusudhana K, Lavanya A, Subha A, Swapna S. Clinical performance of class I cavities restored with the bulk fill composite at a 1-year follow up using the FDI criteria. *Restaurador den endod.* 2021;46(2)e24.
7. Hickel R, Peschke A, Tylas M, Mjör I, Bayne S, Peters M, et al. FDI World Dental Federation-clinical criteria for the evaluation of direct and indirect restorations. Update and clinical examples. *J Adhes Dent.*, 2010;12(4):259-72.